

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 394.2

DOI: 10.5281/зенодо.14912734

ВЛАДИМИРСКИЙ ПАСТУШИЙ РОЖОК: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ И ТРАДИЦИИ БЫТОВАНИЯ

ШАБАНОВА Марина Владимировна,

Российский государственный социальный университет (Москва, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: pandora2101@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется значение, роль и место феномена пастушьего рожка в культурном пространстве Владимирского края. Цель исследования – изучение возникновения, сущности и функций пастушьего рожка в контексте мировоззренческих, материальных, духовно-ментальных и социально-экономических парадигм функционирования народной культуры на рубеже XIX–XX веков. Актуальность заключается в необходимости детального изучения явлений традиционной этнической культуры народов России, находящихся на пересечении духовного и материального (вещного) наследия. В условиях радикальной переоценки социокультурных ценностей вполне закономерно обращение к переосмыслению конкретно-исторических культурно обусловленных ценностных ориентиров российского общества. Актуальность исследования, по мнению автора, выходит за границы культурологического контекста, так как вопросы, в ней затронутые, значимы и для смежных направлений гуманитарного знания: регионоведения, истории России, этнологии, экономической географии, социологии. Обращается внимание на необходимость включения потенциала малоизвестных элементов культурного наследия регионов страны в развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Автор приходит к выводу о важнейшей социальной функции традиционной культуры в вопросах обеспечения гражданского единства общества, межкультурной интеграции и формирования патриотической позиции россиян. Материалы публикации могут, по мнению автора, обогатить не только соответствующие комплексные научные исследования о различных культурных контекстах русских, но и помочь в написании обобщающих трудов в области социальных функций этнокультурных традиций.

Ключевые слова: преемственность, художественное творчество, народная культура, этнические традиции, музыкальный инструмент, промысел

Для цитирования: Шабанова М.В. Владимирский пастуший рожок: этнокультурный контекст и традиции бытования. // *Service plus*. 2024. Т. 18. №4. С. 84–93. DOI: 10.5281/зенодо.14912734.

Статья поступила в редакцию: 21.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

VLADIMIR SHEPHERD'S HORN: ETHNOCULTURAL CONTEXT AND TRADITIONS OF EXISTENCE

Marina V. SHABANOVA,

Russian State Social University (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: pandora2101@mail.ru

Abstract. The article analyzes the significance, role and place of the phenomenon of the shepherd's horn in the cultural space of the Vladimir region. The purpose of the study is to study the origin, essence and functions of the shepherd's horn in the context of ideological, material, spiritual, mental and socio-economic paradigms of the functioning of folk culture at the turn of the XIX-XX centuries. The relevance lies in the need for a detailed study of the phenomena of the traditional ethnic culture of the peoples of Russia, located at the intersection of spiritual and material (material) heritage. In the context of a radical reassessment of socio-cultural values, it is quite natural to turn to a rethinking of the concrete historical culturally conditioned value orientations of Russian society. The relevance of the study, in the author's opinion, goes beyond the boundaries of the cultural context, since the issues raised in it are also significant for related areas of humanitarian knowledge: regional studies, Russian history, ethnology, economic geography, sociology. Attention is drawn to the need to include the potential of little-known elements of the cultural heritage of the country's regions in the development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation. The author comes to the conclusion about the most important social function of traditional culture in ensuring the civil unity of society, intercultural integration and the formation of the patriotic position of Russians. The materials of the publication can, in the author's opinion, enrich not only relevant comprehensive scientific research on various cultural contexts of Russians, but also help in writing generalizing works in the field of social functions of ethnocultural traditions.

Keywords: continuity, artistic creativity, folk culture, ethnic traditions, musical instrument, craft

For citation: Shabanova, M.V. (2024). Vladimir shepherd's horn: ethnocultural context and traditions of existence. Service plus, 18(4), 84-93. DOI: 10.5281/zenodo.14912734. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/21.

Accepted: 2024/12/28.

В струне, звенящей на просторе,
И в дудочке из камыша
Поет о радости, о горе
Народа светлая душа
Л.В. Некрасова

Введение

Традиционная культура русского крестьянства при всей своей монолитности и целостности концентрирует в себе широкий ряд ярких и довольно разнообразных региональных феноменов. В последнее время в науке заметно вырос интерес к уникальным, самобытным, неповторимым, локальным элементам народной материальной и духовной культуры, определяющим характерные стилевые особенности наиболее присутствующие региональным составляющим общерусской традиции и их соотношению с российской макроисторией [1]. Владимирское Ополье – территория, обладающая колоссальным культурно-познавательным туристическим потенциалом, а яркая палитра культурных, исторических, природных ресурсов отражают в полной мере различные грани экономической, общественной, культурной жизнедеятельности жителей региона с древнейших времён до наших дней. Многие города владимирщины входят в широко известный маршрут «Золотого кольца» и достаточно основательно освоены в туристическом плане. Между тем, в настоящий момент назрела острая необходимость развития познавательной, исследовательской и информационной практики в области постижения и продвижения историко-культурных феноменов, малоизвестных достижений российской многонациональной культуры. Их изучение будет способствовать формированию целостного образа единой поликультурной Отчизны, особенно это актуально сегодня для молодёжи. Принципиальное значение имеют примеры этнокультурной самобытности, открывающие Россию заново. Ярким реликтом узлокального историко-культурного наследия владимирской земли, нуждающимся в сохранении и актуализации, сопровождавшим быт крестьянина и ставшим частью его повседневности, являются владимирские пастушеские рожки.

Методология и методы исследования

В центре исследования – идея о уникальности культуры русского и других этносов России, в которых аккумулируется и выражается символический капитал российских народов, система нравственных ориентиров и социально-культурных предпочтений. Исследование опирается на системный анализ традиционных компонентов социокультурного феномена. В исследовании применены методы: сравнительно-исторического анализа, метод научной объективности, системности и историзма. Описательный метод позволил автору раскрыть сущность явлений посредством анализа их конкретной стороны. Эмпирические описания социально-исторических и этнокультурных факторов помогают преодолеть исторический барьер, отделяющий исследователя от объекта его изучения.

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение

В исследовательском контексте охарактеризованы наиболее актуальные и дискуссионные вопросы бытования пастушеского рожка в тесном переплетении элементов материальной и духовной культуры русского крестьянства, выявлен ряд закономерностей возникновения, развития и функционирования пастушьего промысла, выявлено влияние фольклорных текстов, деревенской тематики на музыкальную культуру XX века.

Ревитализация этнокультурной самобытности – глобальный процесс, обеспечивающий повсеместный и постоянно растущий общественный интерес к познанию и использованию традиционных компонентов организации труда, быта, досуга народов, диалога культур, не обременённых пошлостью стандартизированной массовой культуры [8]. Научный интерес исследователей к аутентичным формам культуры, которые определяются такими нарративами как «народный дух», «коллективные представления», «русская душа», свойственным

для различных социальных и культурных общностей, отразился в трудах классиков историко-философской мысли как в западноевропейской, так и в отечественной гуманитарной традиции: М. Вебер, О. Шпенглер, А. Тойнби, И.А. Ильин, Н.Я. Данилевский, Д.С. Лихачёв, В.О. Ключевский и др. Их исследования создали исходные предпосылки для последующего анализа антропо-культурных аспектов самоидентификации как отдельной личности, так и этноса в целом.

Необходимо учитывать, что элементы традиционной культуры синтезируют в себе целостность и неразрывность материально-бытовой организации и духовно-нравственного начала человека [2], это мировоззренческая модель, демонстрирующая целостный образ жизни, когда «во всём присутствует доля всего». Уникальность владимирского пастушьего рожка заключается в особых условиях возникновения, развития и бытования данного этнокультурного феномена [3].

Живая нить традиций: между ремеслом и искусством. Владимирская земля, как и ряд других губерний Центральной России, традиционно имела достаточно высокую плотность населения, поэтому проблема малоземелья, климатические, географические и некоторые хозяйственные условия стали причиной значительных качественных и хронологических особенностей в общественном разделении труда. Мужчины уходили работать на фабрики или заниматься отхожими промыслами. В сёлах Юрьев-Польского, Суздальского, Камешковского, Кольчугинского, Ковровского и Ставровского районов взрослые мужчины и юноши-подростки объединялись в артели пастухов – самоорганизованные трудовые коллективы, которые с апреля по октябрь занимались нелёгким, но «вольным» пастушеским трудом. Определяя сущность артели, знаменитый отечественный историк, экономист, статистик и общественный деятель Исаев Андрей Алексеевич писал: «Артель есть основанный на договоре союз нескольких равноправных лиц, совместно преследующих хозяйственные цели, связанные круговой порукой и участвующих при ведении промысла, трудом или трудом и капиталом» [6, с. 21]. Ученый обратил внимание на такую особенность артельного начала, как наличие «большака». «Будучи совокупностью наёмных работников, – констатирует автор, – образуются

артели с выборным старостой... его выбирают для заведывания делами артели» [6, с. 21]. Другая важная проблема, попавшая в поле зрения исследователей социально-экономических предпосылок, которые содействовали развитию пастушеского промысла – практика взаимоотношений между пастухами и их работодателями-сельчанами. Сведения об этом важном вопросе содержатся в дореволюционных изданиях. Например, «Материалы для оценки земель Владимирской губернии» за 1902 год дают описание хозяйственно-экономических отношений и трудовой этики, построенной на основе обычного права: «Багаж пастухов небольшой: кнут с ремневым надплётком и рожок. Любопытно, что пастухи, умеющие хорошо играть на рожке, получают за это искусство рублей 40 лишних. Одежда, обувь – почти всегда от сельского общества. Также пища и ночлег. Пища готовится пастухам всегда лучше, чем обыкновенно ест семья. Надо отдать справедливость в этом крестьянам: заботы о трудовых людях у них больше, чем у богатых... у каждого остаётся за лето 80-110 рублей чистых» [11, с. 34]. Приведённый документ ярко демонстрирует определяющее значение норм народной этики русских в традиционном повседневном, бытовом срезе жизнедеятельности крестьянского социума.

В лесных краях пастыба была невозможной без применения музыкальных инструментов и звуковых орудий. С их помощью пастухи давали сигналы: общались с животными, хозяевами (будили утром, собирая стадо) и между собой во время выпаса. И вместе с основными знаниями и тонкостями пастыбы домашней скотины здесь передавалось традиционное искусство игры на музыкальных инструментах («рожечной трубли»). Играющим пастухам платили больше, они пользовались спросом, их уважали, приглашали на праздничные застолья. Феномен рожечной игры имеет общие культурно-исторические основания с охотничьей традицией использования звукоподражательной сигнальной системы и схожего инструментария – рога и трубы. Владение рожками повышало спрос на пастухов, а изготовление музыкальных орудий давало дополнительный заработок. Обучение игре проходило в процессе совместной работы, без нот – устным путем. Сама сложность извлечения звуков амбушюрным способом мешала массовому

распространению владимирских рожков. Чтобы научиться играть на рожке приятным для слуха тембром, требовались годы, в свою очередь музицирование в коллективе процесс ещё более сложный. И не только из-за несовпадений строя самодельных инструментов (опытные «игроки» подтягивали в таких случаях строй «губами»). Во время совместной игры на досуге рожечники воспроизводили голоса (партии) вокальных ансамблей своей традиции, которые постоянно варьировались. А для этого нужно было знать местный репертуар и законы традиционного песенного варьирования и многоголосия.

Музыкальные инструменты привлекали исследователей русской народной культуры. Отмена в 1861 году крепостного права, изменение общей социально-политической атмосферы, дала широкие возможности для собирания, изучения аутентичных форм народной культуры, её фольклорных традиций. Значительным событием следует считать первые научные экспедиции и издания Песенной комиссии Русского географического общества в конце XIX столетия, а также выход научных трудов П.П. Сокальского, Ю.Н. Мельгунова, А.С. Фаминцына, осуществивших опыт исторического изучения русских народных музыкальных инструментов. Бесспорно, все научные достижения конца XIX века стали этапными для становления академического знания о народной музыке в нашей стране и для истории русской традиционной культуры, в общем. Выделение музыковедения в обособленную ветвь научного знания, в самостоятельную дисциплину на европейском пространстве происходит в то же время. Инициатором этого важного решения стал Гвидо Адлер, определивший задачи нового научного направления следующим образом: «исследование музыкальных произведений, а в особенности народных песен разных народов земли для этнологических целей».

В России учёные ставили перед собой основополагающую задачу практического изучения музыкальных инструментов в их живом бытовании. Выдающийся филолог, религиовед, основоположник отечественного этноинструментоведения Фаминцын Александр Сергеевич так пишет об отсут-

ствии должного внимания к народным инструментам русских и необходимости осмысления самобытной традиции их бытования: «История русских народных музыкальных инструментов представляет область ещё совершенно тёмную, неразработанную; о старинных русских инструментах, а тем более о их истории, существуют самые смутные, самые разногласные представления, лишённые всякого положительного основания» [15, с. 1]. Благодаря усилиям и инициативе собирательницы русского фольклора Линёвой Евгении Эдуардовне, которая одна из первых освоила и применила звукозаписывающую аппаратуру, расшифровывала, изучала записи владимирских рожечников, можно выделить несколько наиболее важных задач, которые ставили перед собой исследователи владимирского пастушеского рожка на рубеже XIX-XX веков:

- необходимость записи и публикации народных наигрышей;
- систематизация и пропаганда народной музыки, т.е. приобщение широких слоёв населения к аутентичным образцам традиционной культуры;
- приобщение детей к богатству этнической культуры русских, издание и практическое использование специальных «школьных сборников» народных песен;
- преломление в профессиональном искусстве самобытного стиля, сложившегося в культурно-историческом феномене русской народной культуры.

Символические и функциональные компоненты феномена пастушьего рожка. По мнению исследователей, рожок – один из наиболее древних музыкальных инструментов человечества, по данным археологов, его происхождение восходит к неолитическому периоду. Консервативность данного народного инструмента, его устойчивость, обуславливается минималистичностью и простой конструктивной идеи. Специфика владимирского рожка в естественности природного материала и способе его изготовления. Как правило, рожки создавались руками пастухов из можжевельника или сосны. Для этого в бруске дерева, распиленном на две части, просверливали сквоз-

ное отверстие, обвивали берестой обе обработанные половины, а затем делали шесть пальцевых отверстий [13]. Знаменитому собирателю музыкального фольклора, издателю, учёному Маслову Александру Леонтьевичу в работе «Иллюстрированное описание музыкальных инструментов, хранящихся в Дашковском музее» при комплексном изучении музейной коллекции удалось выявить региональные местные особенности в изготовлении владимирских рожков. Он обратил внимание не только на сам артефакт, но и на культурно-исторический процесс, в который он был вовлечен. А.Л. Маслов констатировал следующее о конструктивных особенностях владимирского пастушеского рожка: «Рожки Владимирской губернии состоят из деревянных высверленных трубочек, длиной 18 сантиментов... В один конец трубок вставлен и закреплён воском пищик из тростника, к другому концу приделан спиралью раструб из бересты» [12, с. 46]. Функционированию народно-инструментального исполнительства в системе духовных ценностей на разных этапах развития Российского государства, начиная со времени язычества и Киевской Руси, посвящен фундаментальный труд дореволюционного исследователя, музыканта, инструментоведа, этнографа и педагога Николая Ивановича Привалова – «Музыкальные духовые инструменты русского народа» (1906 год). В трёх основных разделах исследования представлены обзорные сведения о происхождении и развитии русских духовых инструментов. Приведена историческая справка, описание, историография, современное применение в музыкальной практике, а также тембровая окраска и способы звукоизвлечения. Особый интерес представляет раздел, посвященный владимирским рожкам. Исследователь приводит данные своих личных наблюдений над «хором» владимирских рожечников, даёт описание духовых инструментов.

Автор данной статьи разделяет мнение многих исследователей о том, что возникновение, эволюция, распространение и бытование аутентичных музыкальных инструментов всецело связано с духовной жизнью этноса, его ритуалами, традициями, обрядами. По стечению исторических обстоятельств в начале XX века игра на рожке трансформировалась в самостоятельный промысел, в искусство,

независимое от практики пастьбы, и изготовление владимирских рожков локализовалось в деревне Пречистая горка Суздальского уезда Владимирской губернии, где архаичный инструмент мастера вытачивали на токарных станках. Каждый новый рожок окончательную обработку получал в процессе игры, поэтому инструмент, бывший в употреблении, ценился дороже нового.

До рубежа XIX–XX веков пастуший рожок сохранял рудименты погруженности музыкального инструмента в ритуально-обрядовые практики у трёх ветвей восточнославянских народов. Рожок концентрировал и удерживал архаичные комплексы аутентичных смыслов и представлений. Поэтому владимирский рожок можно уверенно считать носителем информации не только о ранних этапах музыкального сознания русского крестьянина, но и культурного мышления народа в целом. Календарные обряды и праздники русских представляли собой цикл повторяющихся ярких, разнообразных национальных и региональных форм, в которых произошло сложное смысловое переплетение языческих дохристианских и христианских элементов. Функция ритуальных и магических действий была направлена на обеспечение жизнедеятельности человека: хороший урожай и умножение скота. Праздник первого выгона скота занимал важное место в череде календарных весенних народных обрядов и праздников. Выдающийся русский учёный, филолог, этнограф, автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» Даль Владимир Иванович так иллюстрирует праздник Егория вешнего: «Праздник пастухов, мирская яичница... окачивают пастуха, чтоб не дремал за скотом... стадо сгоняют, Егория окликают». Существенный вклад в изучение праздника Егория вешнего и пастушеских обрядов внесла Соколова Вера Константиновна. В своей знаменитой монографии «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX – начало XX века» учёный-этнограф обратила внимание на обрядовые традиции, в центре которых находился пастух. Опираясь на различные варианты местных традиций в архивных и полевых исследованиях, Соколова В.К. сделала вывод о принципиальной значимости образа пастуха и его атрибутики, уходящей корнями в глубокие архаические пласты духовной культуры русского этноса. Она пишет: «Важную роль в

обрядов выгона скота играли пастухи. Им вручали стадо, и они старались использовать все средства, в том числе и иррациональные, магические, чтоб сохранить его. Веря, что совершая магические обряды, в частности обходы, можно сохранить стадо, пастухи аккуратно их исполняли» [14, с. 164]. Большой интерес представляет акцент учёного на предметы сопровождающие пастуха во время обрядового действия, обращает внимание на их сакральный смысл, направленный на сохранение животных: «...пастухи раньше обходили стадо три раза: с решетом, в котором лежали хлеб и икона Георгия Победоносца, а за спиной – топор и рожок» [14, с. 164]. Не вызывает сомнений высокая обрядовая значимость и самого рожка и «пастушеского музицирования», ведь народный музыкальный инструмент синтезирует в себе и семиотическую знаковую функцию и является уникальной формой бытования духовной этнической культуры. Рожок упоминается в текстах народных песен, исполняемых на Егория:

Пастух выйдет на лужок, заиграет во рожок
Одна девка весела, в хоровод плясать пошла!
Она пляшет, рукой машет, пастушка к себе зовет:
«Поди, поди, пастушок, поди, миленький дружок...»

Средняя полоса России, куда входила Владимирская губерния, являлась переходной зоной не только между географическими регионами, различающимися климатом, занятиями, наречием, но и музыкальными диалектами [4]. Некогда имея развитую вокально-песенную традиционную культуру, многоголосные формы исполнения различных жанров, она породила и развитую систему инструментальной музыки. Из вокальной традиции заимствованы жанровая классификация, система варьирования, многоголосия и принципы импровизации. Не случайно специалисты в области этномузыкологии называют ансамбли владимирских рожечников хорами. О комплексном восприятии песенной системы и инструментального воплощения, как родственных элементах культурного контекста писал А.М. Горький, слушавший в 1896 году выступление рожечников на Нижегородской ярмарке. По его словам, «пастухи-рожечники, бес-

спорно, играют с большим искусством и замечательно верно передают напевы русских песен». Самым известным хором владимирских рожечников, имевшим уникальный колорит и неповторимые инструментальные традиции, считается знаменитый коллектив под руководством Николая Васильевича Кондратьева, просуществовавшего до 1923 года. «Артельная трубля» состояла из игры 10-12 пастухов деревень Мишнево, Мостцы, Берково, Волковойно, Высоково Ковровского уезда. Народные музыканты-рожечники приглашались на такой значимый обряд жизненного цикла русских, как свадьба, их выступления пользовались огромной популярностью во время массовых гуляний и на ярмарках Ковровского уезда.

Мастерство пастухов-рожечников получило признание не только в крестьянской досуговой среде или имели прикладные функции у пастухов, охотников и ратных воинов на поле битвы. Благодаря активной деятельности интеллектуальной и научной элиты, общественных сподвижников, прогрессивных музыкантов, искусство владимирских рожечников становится на путь академического музицирования. На Макарьевской ярмарке в 1882 году хор владимирских самородков заметил антрепренер А.И. Картавов, организовавший поездку коллектива в Петербург. Слушавший в саду «Ливадия» игру рожечников знаменитый представитель «Могучей кучки», композитор Александр Порфирьевич Бородин писал своим друзьям Дианиным во Владимирскую губернию: «На днях слышал ваших владимирцев-рожечников, это такая эпическая народная красота во всех отношениях, что я совсем раскис от удовольствия...А как они представительны в своих светло-желтых балахонах и цилиндрах». Возможности пастушеского рожка как самобытного музыкального инструмента были хорошо знакомы русским композиторам, служили предметом восхищения многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Н.А. Римский-Корсаков не раз обращался в своём творчестве к пастушеским рожечным наигрышам. По мнению автора, введение народно-инструментального искусства владимирских пастухов в сферу музыкальной академической культуры является закономерным следствием длительного процесса бытования рожка как особого

направления фольклорной традиции, демонстрирующим неразрывную связь академического искусства с культурой народа в духовной сфере на разных этапах развития нашего Отечества, начиная с языческих времён Киевской Руси.

Музыкально-стилистические традиции, особенности инструмента и исполнителя не обошёл своим вниманием великий русский поэт Сергей Есенин. «Тайну действия музыки знали древние заклинатели змей, бессознательно знают её и по сей день наши пастухи, играя в рожок коровам. Звуки умеют привязывать и развязывать, останавливать и гнать бурей», – писал он.

Заключение

Владимирский пастуший рожок представляет собой одну из наиболее своеобразных региональных традиций, обладающей неповторимым колоритом, самобытностью и уникальностью. Историко-культурное осмысление, выявление, обобщение и систематизация новых научных сведений о феномене владимирского рожка, по мнению автора статьи, представляется особо актуальной задачей перед лицом расширяющейся глобализации и размывания национальной идентичности народов многонациональной России, с целью сохранения духовно-нравственного здоровья нашего общества [7]. Деструктивные процессы и механизмы массовой культуры самым пагубным образом влияют на разные сферы интеллектуальной жизни российского социума, наносят сокрушительные удары по духовной общности нации, создавая реальную угрозу прогрессивному развитию страны. Основы традиционного национального самосознания русских, передаваемые как бесценный опыт молодым поколениям, по мнению автора, способны во многом содействовать комплексному нравственному воспитанию молодого поколения

россиян [9], препятствуя социокультурной аномии современной молодёжи. Изучение историко-культурных феноменов, таких как владимирских рожок, будет способствовать формированию целостного образа единой России в сознании детей и молодёжи, сохранению и передаче духовного и материального богатства культуры народов нашего Отечества, росту привлекательности регионов для развития внутреннего и внешнего туризма [10].

Духовно-нравственное здоровье нации – это важнейший императив сохранения статуса лидера для России на мировой арене геополитического противостояния [5]. Неслучайно включение традиционных ценностей в Концепцию внешней политики России в 2023 году. Этот факт ярко свидетельствует о значимости аспектов духовной жизнедеятельности общества не только ценностного, цивилизационного, мировоззренческого, но и фактического существования и сохранения суверенитета нашего Отечества. Важно отметить, что в первом указе «О национальных целях развития до 2030 и 2036 года» от 7 мая 2024 года вновь избранный президент Российской Федерации В.В. Путин отметил необходимость «продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей»¹. Таким образом, глава государства подчеркнул, что ценности России не могут быть заимствованными, скопированными, экстраполированными извне. Ценности страны должны совпадать с ценностями её народа, быть общенациональными, направлять представителей молодого поколения на совпадение целей личных и общественных, способствовать преодолению социального раскола и посттрансформационного кризиса мировоззренческой системы.

Список источников

1. Аманжолова Д.А. К вопросу об изучении истории края как ресурса социально-культурного развития региона // Сервис в России и за рубежом. – 2013. – № 8(46). – С. 7-14. EDN: RBQFFP
2. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. – 224 с.
3. Бромлей К.М. Пастушья рожечная музыка Ярославско-Костромского пограничья на основе репертуара пастуха рожечника В.А. Колпакова: Музыкальный сборник / Отв. ред. Т.В. Кирюшина. М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, 2018. – 224 с.

¹ Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года <http://www.kremlin.ru/acts/news/73986> (дата обращения: 10.08.2024).

4. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Отв. ред. и авт. послеслов. К.В. Чистов. М.: Наука, 1991. – 511 с.
5. Зеленков М.Ю. Характерные черты патриота современной России. М., Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс» (Москва), 2023. - 266 с. EDN: ZCUHES
6. Исаев А.А. Артели в России. Ярославль: Печатня Губернского Правления, 1881. – 336 с.
7. Ларионов А.Э. Роль информационных факторов формировании исторического сознания молодёжи. Исследование представлений о Великой Отечественной войне // Образ Советского Союза в современной актуальной повестке: историческое наследие, мифы и войны памяти. Материалы международной научной конференции. СПб.: Издательство «Наукоёмкие технологии». 2022. С. 79-91. EDN: ENLCWL
8. Ларионов А.Э., Новичков А.В. Тенденции и перспективы развития российского общества на современном этапе: опыт макросоциологического анализа // Социально-гуманитарные технологии. 2022. № 4 (24). С. 3-11. EDN: ZXCZUW
9. Леонов В.В., Радзиевская Е.Н. Особенности реализации духовно-нравственной компоненты патриотического воспитания обучающихся в системе высшего образования современной России // Ученые записки Российского государственного социального университета. Москва, Т.22. – 2023. – №2(167). С. 95-102. EDN: HIOIGG
10. Леонов В.В., Радзиевская Е.Н., Леонов И.В., Леонов А.В. Философские аспекты патриотизма, национальной и культурной идентичности как ключевых ценностных смыслов современной России // Дальневосточный педагогический конгресс, посвященный 300-летию Российской академии наук: сборник материалов, Комсомольск-на-Амуре, 26–27 октября 2023 года. – Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2023. – С. 59-66. – EDN: FAPNJC
11. Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Том VIII. Промыслы крестьянского населения. Владимир на Клязьме: Типо-Литография Губернской Земской Управы, 1902. – 118 с.
12. Маслов А.Л. Иллюстрированное описание музыкальных инструментов, хранящихся в Дашковском этнографическом музее. Москва: Товарищество Скопеч. А.А. Левенсон, 1909. – 64 с.
13. Перо жар-птицы: Очерки о декоративном искусстве Владимирского края. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1988. – 288 с.
14. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX - начало XX века. М., Издательство: «Наука», 1979. – 288 с.
15. Фаминцын А.С. Гусли – русский народный музыкальный инструмент. СПб., Типография Императорской Академии наук. 1890. – 133 с.

References

1. Amanzholova, D.A. (2013). K voprosu ob izuchenii istorii kraja kak resursa social'no-kul'turnogo razvitiya regiona [On the issue of studying the history of the region as a resource for the socio-cultural development of the region]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 8(46), 7-14. (In Russ.).
2. Baiburin, A.K. (1983). *Zhilishche v obryadah i predstavleniyah vostochnyh slavyan Dwelling in the rites and representations of the Eastern Slavs. [Housing in the rituals and representations of the Eastern Slavs]: a monograph.* Leningrad: Science. (In Russ.).
3. Bromlej, K.M. (2018). *Pastush`ya rozhechnaya muzy`ka Yaroslavsko-Kostromskogo pogranič`ya na osnove repertuara pastuxa rozhechnika V.A. Kolpakova: Muzy`kal`ny`j sbornik [Shepherd horn music of the Yaroslavl-Kostroma borderland based on the repertoire of the shepherd horn player V.A. Kolpakov: A musical collection]: a monograph.* Moscow: D.S. Likhachev Russian Scientific Research Institute of Cultural and Natural Heritage. (In Russ.).
4. Zelenin, D.K. (1991). *Vostochnoslavjanskaya etnografiya. [East Slavic Ethnography]: a monograph.* Moscow: Nauka. (In Russ.).
5. Zelenkov, M.Yu. (2023). *Harakternye cherty patriota sovremennoj Rossii [Characteristic features of a patriot of modern Russia]: a monograph.* Moscow: LLC «Rusajns». (In Russ.).
6. Isaev, A.A. (1881). *Arteli v Rossii [Artels in Russia]: a monograph.* Yaroslavl: Pechatnya Gubernskogo Pravitel'niya [Printing House of the Provincial Government]. (In Russ.).

7. Larionov, A.E. (2022). Rol' informacionnyh faktorov formirovaniya istoricheskogo soznaniya molodyozhi. Issledovanie predstavlenij o Velikoj Otechestvennoj vojne [The role of information factors in the formation of historical consciousness of young people. Research of ideas about the Great Patriotic War]. *Obraz Sovetskogo Soyuz v sovremennoj aktual'noj povestke: istoricheskoe nasledie, mify i vojny pamyati [The image of the Soviet Union in the current topical agenda: historical heritage, myths and wars of memory]*: Proceedings of the International scientific conference. St. Petersburg: Publishing house "High-tech technologies", 79-91. (In Russ.).

8. Larionov, A.E., Novichok, A.V. (2022). Tendencii i perspektivy razvitiya rossijskogo obshchestva na sovremennom etape: opyt makrosociologicheskogo analiza [Trends and prospects of development of Russian society at the present stage: experience of macrosociological analysis]. *Social'no-gumanitarnye tekhnologii [Social and humanitarian technologies]*, 4(24), 3-11. (In Russ.).

9. Leonov, V.V., Radzievskaya, E.N. (2023). Osobennosti realizacii duxovno-nravstvennoj komponenty` patrioticheskogo vospitaniya obuchayushhixsya v sisteme vy'sshego obrazovaniya sovremennoj Rossii [Features of the implementation of the spiritual and moral component of patriotic education of students in the higher education system of modern Russia]. *Ucheny`e zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social'nogo universiteta [Scientific notes of the Russian State Social University]*, 22(2), 95-102. (In Russ.).

10. Leonov, V.V., Radzievskaya, E.N., Leonov, I.V., & Leonov, A.V. (2023). Filosofskie aspekty` patriotizma, nacional'noj i kul'turnoj identichnosti kak klyuchevy`x cennostny`x smy`slov sovremennoj Rossii [Philosophical aspects of Patriotism, national and Cultural identity as key Value meanings of modern Russia]. *Dal'nevostochny`j pedagogicheskij kongress, posvyashhenny`j 300-letiyu Rossijskoj akademii nauk [Far Eastern Pedagogical Congress dedicated to the 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences]*: proceedings. Komsomolsk-on-Amur: Amur Humanitarian and Pedagogical State University, 59-66. (In Russ.).

11. (1902). *Materialy` dlya ocenki zemel` Vladimirskoj gubernii. Tom VIII. Promy`sly` krest`yanskogo naseleniya [Materials for assessing the lands of the Vladimir province. Volume VIII. Crafts of the peasant population]*: a monograph. Vladimir on Klyazma: Tipo-Litografiya Gubernskoj Zemskoj Upravy [Typo-Lithography of the Provincial Zemstvo Council]. (In Russ.).

12. Maslov, A.L. (1909). *Ilyustrirovannoe opisanie muzy`kal'ny`x instrumentov, xranayshhixsya v Dashkovskom e`tnograficheskom muzee [An illustrated description of musical instruments stored in the Dashkov Ethnographic Museum]*: a monograph. Moscow: Tovarishhestvo Skopech. A.A. Levenson. (In Russ.).

13. (1988). *Pero zhar-pticy: Ocherki o dekorativnom iskusstve Vladimirskogo kraja [The Firebird's Feather: Essays on the decorative art of the Vladimir Region]*: a monograph. Yaroslavl: Verxne Volzhskoe knizhnoe izdatel'stvo [Upper Volga publishing house]. (In Russ.).

14. Sokolova, V.K. (1979). *Vesenne-letnie kalendarny`e obryady` russkix, ukraincev i belorusov XIX - nachalo XX veka [Spring and summer calendar rituals of Russians, Ukrainians and Belarusians of the 19th - early 20th century]*: a monograph. Moscow: Publishing house «Nauka». (In Russ.).

15. Famincyn, A.S. (1890). *Gusli – russkij narodny`j muzy`kal'ny`j instrument. [Gusli is a Russian folk musical instrument]*: a monograph. St. Petersburg: Publishing house "Tipografiya Imperatorskoj Akademii nauk" [Printing House of the Imperial Academy of Sciences]. (In Russ.).